

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

USO DE TECNOLOGIAS E O EXCESSO DE DIAGNÓSTICOS DE TDAH À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CUTURAL

Isabella de Cássia Netto Moutinho

¹Universidade Estadual de Campinas, isabella.bel@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17604456

Introdução: Esta comunicação oral se fundamenta nos princípios teóricos da psicologia histórico-cultural, destacando o papel das múltiplas linguagens e produtos culturais, especialmente os que circulam em mídias digitais, como reguladores das funções psicológicas superiores (Vigotski, 1924; Luria, 1988). Assim, o funcionamento da atenção, compreendida como uma destas funções, fica sujeito às múltiplas linguagens às quais os sujeitos são expostos nas práticas culturais e sociais das quais participam, muitas mediadas pela tecnologia. **Objetivos:** Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é discutir, conforme Turcke (2016), como as mudanças nos produtos culturais veiculados em meios digitais podem estar contribuindo para um regime de atenção difuso, fragmentado e sem foco sustentado. Tal regime de atenção, conforme Moysés e Collares (2001), tem levado a um excesso de diagnósticos de TDAH, sem que se considere que, na contemporaneidade, a nova norma não é mais atenção sustentada, mas sim desatenção generalizada. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste na análise do conteúdo e da forma (Bardin, 2016) de postagens nas redes sociais Instagram e TikTok, desenhos animados, músicas e textos jornalísticos que circulam entre crianças e adultos desde a década de 60 até a contemporaneidade, destacando sua extensão, composição (léxico, cores, movimentos cortes), repetições, disposição entre textos e imagens e outras categorias. **Resultados:** Os resultados mostram que os produtos culturais veiculados em mídias digitais, por suas características efêmeras, imediatistas e pela sua presença generalizada, podem estar contribuindo para um sistema de atenção mais difuso e fragmentado, confundido recorrentemente com sintomas de déficit de atenção. **Conclusão:** Conclui-se que a escola, como agente de formação humana, deve estar atenta ao oferecimento de práticas educacionais que se configurem como resistência ao regime de atenção fragmentado produzido pela exposição aos produtos veiculados em mídias

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

digitais, bem como contribuir na problematização da patologização da atenção, questionando o excesso de laudos de TDAH.

Palavras-Chaves: Psicologia histórico-cultural; Patologização da atenção; TDAH; Linguagem; Mídias Digitais.